

Sistem Informasi Manajemen Kendaraan Berbasis Web

(Studi Kasus: PT. Sun Rent Car Indonesia)

M. Yasyir Albani Srg¹, Sayuti Rahman²

¹ Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknik,
Universitas Medan Area

² Dosen Pembimbing, Program Studi Teknik
Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Medan
Area

Email: yasyiralbanisiregar@gmail.com

Abstrak

Rental mobil merupakan salah satu bisnis yang menguntungkan dan sangat berhubungan dengan jasa karena dengan model kendaraan yang terlalu banyak, seorang dapat membuka usaha rental mobil. Bisnis ini juga membantu masyarakat yang memerlukan jasa persewaan mobil untuk berbagai keperluan. Adapun permasalahan yang dihadapi dari system rental mobil yang masih dijalankan secara konvensional diantaranya sebagai berikut, PT Sun Rent Car Indonesia dalam menyajikan informasi kendaraan kepada pelangganya tidak tersimpan dengan rapi, dan kesulitannya dalam pembuatan laporan persewaan rental mobilnya karena data yang disimpan tidak rapi dan tidak akurat. Website ini akan memudahkan karyawan dan pemilik untuk memproses data rental mobil yang sebelumnya dilakukan di atas kertas. Sistem informasi rental mobil PT Sun Rent Car Indonesia dapat menghasilkan informasi rental yang lebih akurat dengan memproses, mencari data transaksi rental, dan mengambil data pengembalian mobil. Sistem ini dapat dibuat lebih animasi sehingga tampilannya lebih menarik. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan sistem informasi rental mobil sebagai manajemen kendaraan melalui website.

Kata Kunci: sistem informasi, rental mobil, manajemen, website

Abstract

Car rental is a profitable business that is closely related to services because with a wide variety of vehicle models, anyone can start a car rental business. This business also helps the community by providing car rental services for various needs. However, the problems faced by the car rental system, especially when still running conventionally, include the following: PT Sun Rent Car Indonesia faces difficulties in presenting vehicle information to customers in an organized manner, and struggles with generating rental reports due to disorganized and inaccurate data. This website will make it easier for employees and owners to process car rental data that was previously done manually on paper. The car rental information system at PT Sun Rent Car Indonesia can provide more accurate rental information by processing, searching rental transaction data, and retrieving car return data. The system can also be enhanced with animations to make the interface more attractive. The purpose of this research is to develop a car rental information system as a vehicle management platform through a website.

Keywords: information system, car rental, management, website

1. PENDAHULUAN

PT. Sun Rent Car Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penyewaan kendaraan, dengan berbagai jenis mobil yang dapat disewa untuk berbagai kebutuhan pelanggan. Namun, dalam menjalankan operasionalnya, perusahaan ini masih menghadapi berbagai tantangan yang berkaitan dengan pengelolaan data kendaraan dan transaksi sewa. Selama ini, PT. Sun Rent Car Indonesia masih menggunakan sistem manual untuk mencatat informasi kendaraan, pemesanan, serta transaksi sewa, yang menyebabkan proses bisnis kurang efisien.

Permasalahan Berdasarkan hasil penelitian dan wawancara dengan pihak Owner PT. Sun Rent Car Indonesia, ditemukan beberapa permasalahan dalam sistem informasi penyewaan kendaraan, di antaranya adalah kesulitan staff dalam menginput data rekapitulasi dan laporan transaksi penyewaan yang kurang efektif. Proses manual yang digunakan menyebabkan kesulitan dalam pencatatan yang akurat dan efisien (Hisyam et al., 2025)

pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kendaraan Berbasis Web di PT. Sun Rent Car Indonesia bertujuan untuk menjadi solusi yang lebih efektif dalam mengelola rekapitulasi data dan menyediakan informasi penyewaan mobil secara terperinci. Sistem ini dirancang agar dapat diakses oleh publik, memberikan kemudahan dalam mengakses informasi secara transparan. Administrator memiliki peran untuk memperbarui dan mengelola konten serta data penyewaan kendaraan secara berkala.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam pelaksanaan kerja praktik ini mencakup model pengembangan sistem dan metode evaluasi sistem yang digunakan untuk membangun dan menilai kinerja Sistem Informasi Manajemen Kendaraan Berbasis Web.

2.1 Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengidentifikasi dan memahami kebutuhan operasional PT. Sun Rent Car dalam mengelola data kendaraan, pengguna, transaksi penyewaan, serta pemeliharaan kendaraan. Pada tahap ini, sistem dirancang untuk membantu perusahaan dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan armada, mempermudah proses pencatatan transaksi rental, serta menyediakan informasi yang akurat dan transparan bagi pihak

manajemen.

Analisis kebutuhan juga mencakup identifikasi fungsi-fungsi utama yang harus tersedia dalam sistem, seperti pengelolaan data kendaraan, manajemen pengguna, pencatatan transaksi penyewaan dan pengembalian kendaraan, pengelolaan data pemeliharaan kendaraan, serta penyajian laporan dan grafik statistik penyewaan. Dengan adanya sistem ini, diharapkan PT. Sun Rent Car dapat meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses operasional, dan meminimalkan kesalahan dalam pengelolaan data kendaraan.

2.2 Flowchart Sistem

Flowchart Sitem Informasi Manajemen Admin menjelaskan tentang alur proses yang dapat dilakukan admin dalam sistem yang dijalankan, admin membuka halaman Admin dan melakukan login kedalam sistem. Setelah berhasil masuk kedalam sistem admin memiliki hak akses untuk mengolah menu database. Selain mengolah database, admin juga dapat melihat melihat menu utama. Setelah itu bisa keluar dari sistem database dengan logout. *Flowchart Sistem* Dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 *Flowchart* Sitem Informasi Manajemen Admin

2.3 Use Case Diagram

Use Case menggambarkan interaksi antara Admin dan berbagai fungsi dalam Sistem Informasi Manajemen Kendaraan Berbasis Web di PT. Sun Rent Car Indonesia. Dalam diagram ini, Admin adalah aktor utama yang berinteraksi dengan sistem. Proses dimulai

dengan Admin yang melakukan Login ke dalam sistem. Setelah login berhasil, Admin dapat mengakses berbagai fitur untuk mengelola kendaraan, pemeliharaan kendaraan, pengguna, dan penyewaan kendaraan. Admin juga dapat melihat chart yang menampilkan statistik terkait manajemen kendaraan dan penyewaan, serta dapat mengelola data melalui fitur-fitur yang ada di dalam sistem. Setelah selesai, Admin dapat keluar dari sistem dengan melakukan Logout untuk mengakhiri sesi penggunaannya. Seluruh proses ini bertujuan untuk mempermudah Admin dalam mengelola data dan proses operasional terkait kendaraan dan penyewaan di PT. Sun Rent Car Indonesia. *Use Case Diagram* Dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Use case sitem informasi manajemen admin

2.4 Entity Relationship Diagram

Diagram Hubungan Entitas (ERD) Terdapat entitas Admin yang mengelola data pengguna dan kendaraan, dengan atribut seperti Name, Email, Password, Phone, dan lainnya. Manage Rentals mencatat transaksi penyewaan kendaraan dengan atribut seperti Rental Code, Rental Date, Return Date, dan Total Price, yang terkait dengan Users dan Vehicles. Vehicle Maintenance mencatat pemeliharaan kendaraan dengan atribut Description dan Maintenance Date, berhubungan dengan Vehicles. Sementara Manage Vehicles mengelola data kendaraan seperti Brand, Model, Year, Price Per Day, dan Status, yang terkait dengan transaksi penyewaan dan pemeliharaan. Entity Relationship Diagram Dapat dilihat pada Gambar 3

Gambar 3 ERD Sitem Informasi Manajemen Admin

2.5 Perancangan Sequence Diagram

Sequence Diagram menggambarkan urutan interaksi antara Admin dan sistem dalam proses login serta akses ke berbagai halaman pada sistem informasi manajemen kendaraan. Dimulai dengan Admin yang mengakses halaman utama, kemudian diarahkan ke halaman login untuk memasukkan username dan password. Setelah itu, sistem memverifikasi apakah username dan password yang dimasukkan sesuai dengan data yang ada di database. Jika username atau password salah, Admin akan diminta untuk menginput ulang data login. Jika login berhasil, Admin akan diarahkan ke halaman dashboard. Setelah berada di halaman dashboard, Admin dapat memilih menu-menu yang ada, seperti Manage Vehicles, yang menampilkan data kendaraan yang terdaftar dalam sistem, Manage Users, yang menampilkan data pengguna, Manage Rentals, yang menampilkan data penyewaan kendaraan, Vehicle Maintenance, yang menampilkan data pemeliharaan kendaraan, dan Chart, yang menampilkan grafik, kemungkinan terkait dengan data penyewaan atau kendaraan. Diagram ini menggambarkan alur interaksi antara Admin dan sistem untuk mengakses data dan fitur yang tersedia di sistem informasi tersebut. Sequence Diagram Dapat dilihat pada Gambar 4

Gambar 4 Sequence Diagram Sitem Informasi Manajemen Admin

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dari pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kendaraan Berbasis Web di PT. Sun Rent Car Indonesia ini berfokus pada peningkatan efisiensi dalam pengelolaan data kendaraan. Sistem yang dikembangkan memungkinkan admin untuk melakukan pencatatan, pemantauan, dan pengelolaan data kendaraan secara lebih terstruktur dan mudah diakses. Dengan sistem ini, proses manajemen kendaraan menjadi lebih cepat, akurat, dan terorganisir dengan baik, yang pada gilirannya mendukung operasional PT. Sun Rent Car Indonesia agar berjalan lebih efektif dan efisien.

3.1 Halaman Login

Halaman login sistem PT. Sun Rent Car menampilkan logo dan nama perusahaan di bagian atas, diikuti form login sederhana di tengah halaman untuk memasukkan username dan password. Latar belakang berupa gambar area penyewaan kendaraan memperkuat identitas bisnis. Desainnya bersih, minimalis, dan profesional sehingga memudahkan pengguna fokus pada proses login. Halaman login dapat dilihat pada Gambar 5.

Gambar 5 Halaman Login

3.2 Halaman Dashboard

Halaman dashboard Di bagian utama dashboard, terdapat empat kotak informasi yang menampilkan statistik penting: jumlah kendaraan

yang tersedia, jumlah pengguna terdaftar, jumlah transaksi rental yang telah dilakukan, dan jumlah catatan pemeliharaan kendaraan. Setiap kotak diberi warna yang berbeda untuk membedakan kategori informasi, dengan ikon visual yang menggambarkan setiap kategori. Di bagian bawah terdapat footer dengan hak cipta yang menunjukkan kepemilikan oleh PT. Sun Rent Car. Halaman dashboard dapat dilihat pada Gambar 6.

Gambar 6 Halaman Dashboard

3.3 Halaman Manage Vehicles

Halaman Manage Vehicles pada sistem PT. Sun Rent Car menampilkan judul halaman di bagian atas dengan identitas pengguna Yasyir (Admin) di sisi kanan. Halaman ini berisi tabel data kendaraan lengkap seperti ID, brand, model, harga per hari, nomor plat, tahun, status, dan gambar. Tersedia tombol Edit dan Delete pada setiap data untuk memudahkan admin mengelola kendaraan. Desainnya rapi, terstruktur, dan intuitif sehingga pengelolaan data. Halaman Manage Vehicles dapat dilakukan secara efisien. dapat dilihat pada Gambar 7.

Gambar 7 Halaman Manage Vehicles

3.4 Halaman Vehicle Maintenance

Halaman Vehicle Maintenance Records pada sistem PT. Sun Rent Car menampilkan judul halaman di bagian atas dengan identitas pengguna Yasyir (Admin) di sisi kanan. Halaman ini berisi tabel catatan pemeliharaan kendaraan yang mencakup ID, kendaraan, tanggal pemeliharaan, deskripsi, serta aksi Edit dan Delete. Desainnya rapi dan terstruktur sehingga memudahkan admin dalam memantau dan mengelola data pemeliharaan kendaraan.. Halaman Vehicle Maintenance dapat dilakukan secara efisien. dapat dilihat pada Gambar 8.

Gambar 8 Halaman Vehicle Maintenance

3.5 Halaman Manage Users

Halaman Manage Users pada sistem PT. Sun Rent Car menampilkan judul halaman di bagian atas dengan identitas pengguna Yasyir (Admin) di sisi kanan. Halaman ini berisi tabel data pengguna yang mencakup ID, nama, email, peran, serta aksi Edit dan Delete. Desainnya rapi dan terstruktur sehingga memudahkan admin dalam mengelola data pengguna secara efisien. dapat dilakukan secara efisien. Halaman Manage Users dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9 Halaman Manage Users

3.6 Halaman Manage Rentals

Halaman Manage Rentals pada sistem PT. Sun Rent Car menampilkan judul halaman di bagian atas dengan identitas pengguna Yasyir (Admin) di sisi kanan. Halaman ini berisi tabel transaksi penyewaan yang mencakup ID, pengguna, kendaraan, tanggal sewa, tanggal kembali, total harga, serta aksi Details dan Delete. Desainnya rapi dan terstruktur sehingga memudahkan admin dalam memantau dan mengelola transaksi penyewaan kendaraan secara efisien.. Halaman Manage Rentals dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 10 Halaman Manage Rentals

3.7 Halaman Chart

Halaman Rental Statistics Chart pada sistem PT. Sun Rent Car menampilkan identitas perusahaan serta pengguna Yasyir (Admin) di

bagian atas. Halaman ini menyajikan grafik garis jumlah penyewaan dan total pendapatan berdasarkan waktu, sehingga membantu admin memantau kinerja penyewaan dan pendapatan secara visual. Desainnya sederhana dan informatif, memudahkan analisis data dengan cepat. Halaman Chart dapat dilihat pada Gambar 11.

Gambar 11 Halaman Chart

4. KESIMPULAN

Desain antarmuka yang diterapkan pada sistem PT. Sun Rent Car secara keseluruhan mengutamakan pengalaman pengguna yang efisien dan sederhana. Dengan penataan elemen yang jelas, halaman login yang intuitif, serta dashboard yang menyajikan data penting secara ringkas, sistem ini memastikan bahwa pengguna dapat dengan mudah mengakses informasi yang dibutuhkan. Halaman-halaman seperti Manage Vehicles, Manage Users, Manage Rentals, dan Vehicle Maintenance Records diorganisasi dengan rapi dan menyajikan informasi dalam bentuk tabel yang mudah dipahami, memberikan kontrol penuh kepada administrator untuk mengelola data kendaraan, pengguna, transaksi, dan pemeliharaan. Selain itu, halaman Rental Statistics Chart menawarkan visualisasi yang jelas mengenai performa penyewaan dan pendapatan, yang memungkinkan admin untuk mengambil keputusan berbasis data dengan lebih efektif.

5. REFERENSI

- [1] P. Aritonang, S. P. Sitorus, dan B. Bangun, "Sistem Pengelolaan Pemasukan Pupuk dan Stok Pupuk Berbasis Web dan Android untuk Usaha Toko Mulia Tani," *Jurnal Minfo Polgan*, vol. 14, no. 1, pp. 1077–1087, 2025, doi: 10.33395/jmp.v14i1.14938.
- [2] U. Dirgantara dan M. Suryadarma, "Perancangan Sistem Informasi Persediaan Barang Berbasis Web pada PT XYZ (Department IT Infrastructure)," *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma*, vol. 10, no. 1, 2014, doi: 10.35968/jsi.v10i1.993.
- [3] A. T. Firdausi, P. P. Arhandi, F. A. Pribadi, R. Damayanti, dan A. Aqil, "Pengembangan

- Modul Pembelajaran ERD Interaktif pada Sqlearn,” *Jurnal Informatika Polinema*, vol. 10, no. 4, pp. 471–477, 2024.
- [4] A. Hidayat, “Perancangan Sistem Informasi Warning Stock Sparepart Mesin Produksi Berbasis Web pada PT Kobayashi Eglin,” *Scientia Sacra: Jurnal Sains, Teknologi dan Masyarakat*, vol. 2, no. 1, pp. 32–43, 2022.
- [5] M. R. Hisyam dan A. Lisdiyanto, “Rancang Bangun Sistem Rental Mobil Berbasis Website di SM Jaya Trans Menggunakan Metode Waterfall,” *Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika*, vol. 9, no. 4, 2025.
- [6] K. Syahputri dan M. I. P. Nasution, “Peran Brainware dalam Sistem Informasi Manajemen,” *Jurnal Computech & Bisnis*, vol. 23, no. 4, pp. 54–58, 2023.
- [7] A. Kurniawan, A. A. Nugroho, dan S. Mulyono, “Sistem Informasi Rental Mobil Terintegrasi pada Rental Mobil Omah Mobil Salatiga Menggunakan Service Oriented Architecture,” *Jurnal Sistem Informasi*, vol. 2, no. 2, pp. 134–142, 2017.
- [8] S. Narulita, A. Nugroho, dan M. Z. Abdillah, “Diagram Unified Modeling Language (UML) untuk Perancangan Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (SIMLITABMAS),” *Jurnal Sistem Informasi*, vol. 3, pp. 244–256, 2024.
- [9] S. M. Pulungan, R. Febrianti, T. Lestari, N. Gurning, dan N. Fitriana, “Analisis Teknik Entity-Relationship Diagram dalam Perancangan Database,” *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis*, vol. 2, no. 1, pp. 98–102, 2023, doi: 10.47233/jemb.v2i1.533.
- [10] R. Rohmanto dan T. Setiawan, “Perbandingan Efektivitas Sistem Pembelajaran Luring dan Daring Menggunakan Metode Use Case dan Sequence Diagram,” *INTERNAL (Information System Journal)*, vol. 5, no. 1, pp. 53–62, 2022, doi: 10.32627/internal.v5i1.506.
- [11] R. Santoso, M. I. Saputro, A. Sumbaryadi, A. Ishaq, dan T. Sukendar, “Perancangan Sistem Informasi Rental Mobil Berbasis Web pada Cakra Buana Tangerang,” *Jurnal Teknologi Informatika dan Komputer*, vol. 10, no. 1, pp. 214–228, 2024, doi: 10.37012/jtik.v10i1.2092.
- [12] R. Tanjung, Y. Supriani, A. Mayasari, dan O. Arifudin, “Manajemen Mutu dalam Penyelenggaraan Pendidikan,” *Jurnal Pendidikan Glasser*, vol. 6, no. 1, p. 29, 2022, doi: 10.32529/glasser.v6i1.1481.
- [13] N. Yunita, “Sistem Informasi Rental Mobil Berbasis Web pada PT Karya Mobil,” *Jurnal Sistem Informasi dan Informatika*, vol. 1, no. 1, 2021.
- [14] A. Zalukhu, P. Singly, dan D. Darma, “Perangkat Lunak Aplikasi Pembelajaran Flowchart,” *Jurnal Teknologi, Informasi dan Industri*, vol. 4, no. 1, pp. 61–70, 2023.